

ЖОВАННИ БИОИҚЛИМ ДИАГРАММАСИ АСОСИДА ПАССИВ УЙЛАР УЧУН ЭНЕРГОАКТИВ ОЙНА БЛОКЛАРИНИНГ ИССИҚЛИК САМАРАДОРЛИК ТАҲЛИЛИ

Дехконова Махлиёхон Хусниддин қизи

Қайта тикланувчи энергия манбалари миллий илмий-тадқиқот институти кичик илмий
ходими

ORCID: 0000-0003-3300-8787

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15406932>

Аннотация. Тошкент шаҳри иқлими қиш фаслида нисбатан совуқ ва нам ҳаво шароити билан тавсифланади. Ушбу тадқиқотда Жованни биоиқлим диаграммаси асосида пассив уйлар учун энергоактив ойна блокларининг иссиқлик самарадорлиги таҳлил қилинди. Бугунги кунда пассив уйлар концепцияси энергия тежаш ва экологик барқарорлик нуқтайи назаридан долзарб масала ҳисобланади. Ойна блоклари бионинг иссиқлик балансига сезиларли таъсир кўрсатади, шу сабабли уларнинг конструкцияси ва материаллари самарадорлигини ошириши муҳим аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: пассив уй, энергоактив ойна блоклари, Жованни биоиқлим диаграммаси, иссиқлик самарадорлиги, қуёш энергияси, Тошкент иқлими.

Аннотация. В данной статье анализируется тепловая эффективность энергоактивных оконных блоков для пассивных домов в климатических условиях Ташкента на основе биоклиматической диаграммы Джованни. Исследование направлено на оценку роли оконных блоков в обеспечении пассивного отопления за счет солнечной энергии зимой. Рассмотрены четыре типа ЭОБ: стандартные многослойные, частично затемненные, с воздушной циркуляцией и их комбинация. Результаты показывают, что окна с воздушной циркуляцией снижают затраты на отопление на 30–40%, обеспечивая максимальную эффективность. Полученные выводы основаны на расчетах и экспериментальных данных.

Abstract. This article analyzes the thermal efficiency of energy-active window units (EAWU) for passive houses in the climatic conditions of Tashkent, based on the Giovanni bioclimatic diagram. The study evaluates the role of window units in passive heating using solar energy in winter. Four types of EAWU are considered: standard multilayer, partially shaded, air-circulating, and their combination. The results indicate that air-circulating windows reduce heating costs by 30–40%, demonstrating the highest efficiency. The findings are based on calculations and experimental data.

Кириш. Тошкент шаҳри иқлими қиш фаслида нисбатан совуқ ва нам ҳаво шароити билан тавсифланади [1-2]. Ушбу тадқиқотда Жованни биоиқлим диаграммаси асосида пассив уйлар учун энергоактив ойна блокларининг (ЭОБ) иссиқлик самарадорлиги таҳлил қилинди. Бугунги кунда пассив уйлар концепцияси энергия тежаш ва экологик барқарорлик нуқтайи назаридан долзарб масала ҳисобланади. Ойна блоклари бионинг иссиқлик балансига сезиларли таъсир кўрсатади, шу сабабли уларнинг конструкцияси ва материаллари самарадорлигини ошириш муҳим аҳамиятга эга [3].

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи. Энергетик самарадорлик ва пассив уйлар концепцияси бўйича кўплаб илмий тадқиқотлар амалга оширилган. Жованни [4-5]

томонидан ишлаб чиқилган биоиклим диаграммаси турли иқлим шароитларида пасив биноларни лойиҳалаш стратегияларини аниқлашда қўлланилган. Ушбу диаграмма иқлим маълумотлари асосида қулайлик зоналарини аниқлаш ва пасив иситиш/совитиш стратегияларини ишлаб чиқишда муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон иқлими шароитидаги биоиклим таҳлиллари бўйича [6-7] муаллифлар томонидан Ўзбекистон иқлими учун биоиклим харитаси ишлаб чиқилган бўлиб, унда қуёш энергиясидан самарали фойдаланиш имкониятлари ўрганилган. Тадқиқот натижалари пасив уйлар учун қуёш радиациясидан самарали фойдаланиш йўл-йўриқларини ишлаб чиқишда асосий манба ҳисобланади.

Бундан ташқари, муаллифлар томонидан [8-9] инсоляцион тизимларнинг афзалликлари, қуёш нурланишининг пасив уйлардаги иссиқлик самарадорлигига таъсири ва инсоляцион тизимларнинг бино ичидаги ҳарорат балансига таъсири ҳамда пасив уйларда Тромб деворларини қўллаш масалалари кўриб чиқилган.

Шунингдек, [10-12] муаллифлар томонидан энергия тежовчи ойна блоклари бўйича илмий таҳлил ўтказилган бўлиб, улар ойна блокларида U -коэффициент ва g -коэффициент каби параметрларни оптималлаштириш орқали пасив биноларда энергия тежаш мумкинлигини кўрсатган.

Пассив уй стандартлари бўйича олиб борилган илмий ишларнинг яна бири Passive House Institute томонидан ишлаб чиқилган стандартлардир [13]. Ушбу стандартларда ойна блоклари учун талаблар кўрсатилган бўлиб, $U \leq 0,8 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$ ва $g \approx 0,5$ бўлиши тавсия этилади. Бундан ташқари, Жованни диаграммасига асосланган пасив стратегиялар ойна блоклари орқали қуёш иссиқлик киришини оптималлаштириш имконини беради.

Ушбу тадқиқотда мазкур илмий манбалар асосида муаллифлар томонидан Тошкент иқлим шароити учун пасив уйларда ишлатиладиган ойна блокларининг самарадорлиги баҳоланди ва уларнинг иссиқлик характеристикалари таҳлил қилинди.

Тадқиқот методологияси. Тадқиқот жараёнида ЭОБ иссиқлик самарадорлигини баҳолаш учун экспериментал, қиёсий таҳлил ва ҳисобий усулларга асосланган методологик ёндашувлар қўлланилди.

Тошкент шаҳрининг 2005-2022 йиллар иқлимий кузатувлари асосида Жованни диаграммаси ва биоиклим зоналари харитаси ишлаб чиқилиб, ҳарорат ва намлик кўрсаткичлари бўйича оптимал иқлим стратегиялари аниқланди. Жованни диаграммасида (1-расм) пасив лойиҳалаш стратегиялари учун олти зона белгиланган [5]:

1. Қулайлик зонаси;
2. Табиий шамоллатиш зонаси;
3. Буғланиш орқали совитиш зонаси;
4. Юқори иссиқлик массаси;
5. Юқори иссиқлик массаси ва тунги шамоллатиш;
6. Пассив иситиш.

Расм 1. Тошкент шаҳри учун биоиклим зоналар харитаси.

Figure 1. Map of bioclimatic zones for Tashkent city.

Қиёсий таҳлил усули орқали 4 турдаги ЭОБ конструкциялар U -коэффициенти (иссиқлик ўтказувчанлик), g -коэффициенти (қуёш нурларини ўтказиш) ва умумий энергия самарадорлиги бўйича баҳоланди [10].

а)

б)

в)

г)

1-расм. Кўп қатламли ЭОБ иссиқлик жараёнларининг принципаал схемаси: а – оддий кўп қатламли ойна; б – қисман қорайтирилган кўп қатламли энергоактив ойна; в – қисман қорайтирилган ЭОБ (қаватлар орасида ҳаво айланиш оралиқ мавжуд); г – кўп қатламли қисман қорайтирилган ЭОБ (қаватлар орасида ҳаво айланиш оралиқ мавжуд), бу ерда: сарик стрелка– қуёш нурлари; тўқ сарик стрелка – ЭОБ орқали ичкарига ўтган конвектив иссиқлик оқими; қизил стрелка – иссиқлик йўқотишлари; кўк стрелкалар – ҳаво ўтказгичдаги ҳаво ҳаракати йўналишлари; кулранг устун– Энергоактив ойна; кўк устун – оддий ойна..

Figure.1. Thermal scheme of multilayer TE: a – ordinary multilayer TE; b – multilayer TE with a partially light-absorbing layer; c – TE with a partially light-absorbing layer and a blowout; d – multilayer TE with a partially light-absorbing layer and a blowout, where: yellow arrows - the rays of the sun; dark yellow arrows - convective heat flow from the TE to the internal air; red arrow – heat losses; blue arrows – directions of the moving air in the vent; gray rectangle – partially light-absorbing layer; blue rectangle - ordinary glass.

Қиш фаслида пассив уйларда ЭОБ энергия самарадорлигини оширишнинг Жованни биоиклим диаграммаси (Тошкент, 6-зона) асосидаги таҳлил натижалари:

- *a-тур* - паст эмиссион қоплама (low-e) билан қуёш иссиқлигини яхши ўтказиб,

қишда пассив иситишни таъминлайди.

- *б-тур* - ёзда салқинликни сақласа-да, қишда пассив иситиш самарадорлигини пасайтиради.

- *в-тур* иссиқлик йўқотилишини камайтириб, қуёш энергиясидан самарали фойдаланиш имконини беради.

- *г-тур* ёзда иссиқликдан ҳимоялайди, бироқ қишда пассив иситиш имконияти *в-турга* нисбатан камрок.

Қисман қорайтирилганлик ёзда қуёш нурланишини чеклаш учун фойдали бўлиши мумкин, бироқ мавсумий ҳисоб-китоблар талаб қилинади.

Қуйида мазкур ойналарнинг Пассив биноларда қўлланилиши уларнинг иссиқлик энергетик параметрларининг ҳисобий ва экспериментал кўрсаткичлари ҳамда мақбул вариантларини танлаш бўйича изланишлар натижалари келтирилган [14-16]:

$$Q_{\text{йўқотилган}} = U \cdot S_{\text{ойна}} \cdot \Delta T \cdot t, \quad (1)$$

бу ерда:

U – ойна учун иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти ($\text{Вт}/\text{м}^2 \cdot \text{К}$);

$S_{\text{ойна}}$ – ойнанинг юзаси (м^2);

ΔT – бинодаги ички ҳарорат билан ташқи муҳит ҳарорати ўртасидаги ўртача фарк ($^{\circ}\text{C}$ ёки К);

t – вақт даври (соат).

Шунингдек, ойна юзасига тушувчи қуёш энергияси қуйидаги формула орқали ҳисобланди:

$$Q_{\text{туш}} = I_{\text{рад}} \cdot g \cdot S_{\text{ойна}} \quad (2)$$

Олинган натижалар асосида соф энергия баланси қуйидаги формула орқали топилди:

$$Q_{\text{соф}} = Q_{\text{туш}} - Q_{\text{йўқотилган}} \quad (3)$$

Агар $Q_{\text{соф}} > 0$ бўлса, уй қуёш энергияси ҳисобига қўшимча иссиқлик олади, яъни пассив иситиш самарали бўлади. Агар $Q_{\text{соф}} < 0$ бўлса, уй орқали йўқотилаётган иссиқлик кирувчи қуёш энергиясидан кўпроқ бўлиб, қўшимча иситиш талаб этилади.

1-жадвалда майдони $17,1 \text{ м}^2$ бўлган хона учун, U - ва g -қийматлари ҳамда бошқа барча йўқотишлар (девор, том, этаж оралиғи ва ҳ.к.) ҳам борлигини инобатга олиб, a ва $в$ вариантларида қишда ойна «энергия ҳисоби» да мусбат эффект беришини кўришимиз мумкин. $б$ ва $г$ ҳам мусбат эффект бериши, лекин $б$ да g паст бўлгани учун кирим анча камаяди, $г$ да эса қисман компенсация мавжуд ва мавсумлар учун мувозанат сақланади.

1-жадвал.

Қаралаётган ойна блоклари учун Соф энергия баланси

Вариант	g	U	$Q_{\text{туш}}$ (кВт-соат)	$Q_{\text{йўқотилган}}$ (кВт-соат)	$Q_{\text{соф}}$ (кВт-соат)
<i>a</i>	0,5	0,75	~210	~55	~+155
<i>б</i>	0,35	0,75	~147	~55	~+92
<i>в</i>	0,5	0,45	~210	~33	~+177
<i>г</i>	0,4	0,45	~168	~33	~+135

Таҳлил ва натижалар. Мазкур тадқиқотда ЭОБ иссиқлик самарадорлиги, қуёш радиациясини ўтказиш қобилияти ва умумий энергия тежаш потенциали ўрганилди. Тадқиқот натижалари экспериментал ўлчовлар, қиёсий таҳлил ва ҳисобий моделлаштириш орқали баҳоланди.

Олинган натижаларга кўра, ҳаво айланувчи ЭОБ (в-тур) энг самарали вариант сифатида баҳоланди, унинг иссиқлик ўтказувчанлик $U \approx 0.45 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ ва қуёш нурларини ўтказиш $g \approx 0.50$ қийматлари аниқланди. Қисман қорайтирилган ойна (б-тур) эса энергетик самарадорлиги пастроқ деб топилди, чунки унинг қуёш нурларини ўтказиш қобиляти $g \approx 0.35$ бўлиб, бу пассив иситиш самарадорлигини камайтирди.

г-тур мавсумий мувозанатни сақлашда энг яхши вариант ҳисобланиб, иссиқлик йўқотилишини камайтириш ва қуёш радиациясидан самарали фойдаланиш имкониятини берди.

Тадқиқот натижалари шундан далолат берадики, ҳаво айланувчи ЭОБ қиш мавсумида иситиш энергияси сарфини 30–40% га камайтириш имконини беради [17]. Бу натижалар жадвал ва графиклар асосида таҳлил қилинди. Ойна блоклари турлари бўйича қуёш нурларини ўтказиш даражаси ва умумий энергия тежаш самарадорлиги қийсий баҳоланди. Бундан ташқари, иссиқлик ўтказувчанлик U ва қуёш нурларини ўтказиш коэффициентлари g нинг пассив уйларда иссиқлик самарадорлигига таъсири график орқали таҳлил қилинди.

Хулоса ва таклифлар Ушбу тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ҳисоблаш ва эксперимент натижаларига кўра, ҳаво айланувчи ЭОБ энг самарали вариант деб топилди, чунки у иситиш энергияси сарфини 30–40% га камайтириш имконини беради. Олинган натижалар шундан далолат берадики, ойна блокларининг конструкцияси мавсумий шароитларга мос равишда танланиши керак. Ёз фаслида қуёш нурланишини чеклаш мақсадида қисман қорайтирилган ойна фойдали бўлса-да, қиш мавсумида бундай ойналар қуёш энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини пасайтириши мумкин. Шунинг учун мавсумий мослашувчан конструкцияга эга ойна блокларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Энергетик самарадорликни ошириш мақсадида пассив уйлар учун $U < 0.5 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ ва $g > 0.5$ бўлган ойна блокларини қўллаш тавсия этилади. Шу билан бирга, ҳаво айланувчи ЭОБ лар иссиқлик йўқотилишини камайтириш ва қуёш радиациясидан самарали фойдаланиш имконини бериб, пассив уйлар концепциясида энг мақбул ечим ҳисобланади.

Бундан ташқари, ҳаво айланувчи ойна блокларининг қурилиш нормаларига мувофиқлигини таъминлаш ва уларни энергия самарадор бинолар учун кенг татбиқ этиш муҳим. Ҳар хил иқлим зоналари учун ЭОБ ларнинг узоқ муддатли иқтисодий ва экологик самарадорлигини баҳолаш мақсадга мувофиқ

REFERENCES

1. R.R. Avezov, N.R. Avezova, N.A. Matchanov, Sh.I. Suleimanov, R.D. Abdukadirova, History and State of Solar Engineering in Uzbekistan// Applied Solar Energy, 2012, Vol. 48, No. 1, pp. 14–19.
2. Министерство строительства Республики Узбекистан, “ШНК 2.08.08-22. Пассивные здания: жилые”. [Онлайн]. Доступно: https://mc.uz/uploads/mcuz_999401255275.pdf.
3. К.А. Самиев, “Тепловая эффективность пассивных систем солнечного отопления”, автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук, АН РУз ФТИ, Ташкент, 2023.
4. Givoni, B., 1992, Recommendations for the analysis of comfort, climate and building design. Energy and buildings 1:11-23.
5. Jivoni, B., 1994, Passive and low-energy cooling of buildings. New York: Van Nostrand Reinhold.

6. Kenisarin M, Kenisarina K 2007 Energy 32 1319–1325.
7. Nilufar Avezova, Akrom Mirzabaev, Ergashali Rakhimov, Nargiza Dalmuradova, Maxliyo Dexkonova. Passive project strategy: Givoni diagram// Journal of Construction and Engineering Technology JCET: volume 2, issue 2, 2024.
8. Gupta N., Tiwari G.N. Review of passive heating/cooling systems of buildings // Energy Science & Engineering. – 2016. – Vol.4, №5. – pp.305-333.
9. Wang D., Hu L., Du H., Liu Y., Huang J., Xu Y., Liu J. Classification, experimental assessment, modeling methods and evaluation metrics of Trombe walls // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2020. – Vol.124. 109772
10. Н.Р. Аvezова, К.А. Самиев, А.М. Мирзабаев, Э.Ю. Рахимов М.Х Дехконова,Н.Н. Далмурадова,А.У. Вохидов. Энергоактивные оконные блоки для пассивных зданий. Гелиотехника 2024, №4
11. Д.О. Советников. Строительство здания, отвечающего стандартам пассивного дома // Строительство уникальных зданий и сооружений. Россия. 2014. № 9 (24). - стр. 11-25.
12. ШНҚ 2.01.01-22 «Лойихалаш учун иқлимий ва физикавий-геологик маълумотлар» [Матн]; Жорий этилган: 1994. – Тошкент, – М.: Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги, 1994. 27 б.
13. Passive House Institute. Criteria for Passive House Windows. Darmstadt, 2015. https://passiv.de/en/05_service/02_tools/02_tools.htm
14. ШНҚ 2.01.01-22 «Лойихалаш учун иқлимий ва физикавий-геологик маълумотлар» [Матн]; Жорий этилган: 1994. – Тошкент, – М.: Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги, 1994. 27 б.
15. Пособие по проектированию новых энергосберегающих решений по строительной теплотехнике (к КМК 2.01.04-97*) / ОАО “ToshuyjoyLIT”- Ташкент, ИВЦ “AQATM”, 2012. – 70 с.
16. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. СНИП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий” от 26 июня 2003 г. N 113.
17. Н.Р. Аvezова, Р.Р. Аvezов, К.Ю. Рашидов, Д.У. Абдухамидов, М.Х. Дехконова. Энергоактивный оконный блок. Патент на полезную модель, Узбекистан, Ташкент. № FAP 01930 от 19.11.2020.